

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 1-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ САДОВОДСТВА, ПЛОДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 1890 ГОДА: К БИОГРАФИИ С.Н. ХУДЕКОВА

Богданчикова Елизавета Сергеевна¹

¹Аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная,
7-9, Санкт-Петербург, Россия, E-mail: bogdanchikowa.elizaveta@yandex.ru

Аннотация

В статье рассмотрена работа С. Н. Худекова в качестве председателя организационной Комиссии по устройству 1-й Всероссийской выставки садоводства, плодородства и огородничества состоявшейся в Петербурге в сентябре 1890 года. Исследуются факты его биографии, связанные с сельскохозяйственной деятельностью в собственных имениях в Сочи и Скопине, а также опыт работы в Императорском российском обществе садоводства. Сделан вывод о важности выставки, как для развития аграрной культуры в Российской империи в целом, так и для социокультурной деятельности самого С. Н. Худекова.

Ключевые слова: выставки, общество, садоводство, плодородство, огородничество.

I. ВВЕДЕНИЕ

Сергей Николаевич Худеков (1837-1927) известен широкой публике главным образом как издатель «Петербургской газеты», автор либретто к балету «Баядерка» и основатель дендрария в Сочи. Кроме того, Сергей Николаевич занимал должность гласного Городской думы Санкт-Петербурга и был ее председателем в 1916 году. Однако описание его многогранной деятельности не ограничивается исключительно этими характеристиками. Значимое место в его биографии занимали сельскохозяйственная и выставочная деятельность, а именно – организация и личное участие в многообразных сельскохозяйственных смотрах (например, в 1-й Международной выставке птицеводства; выставке Черноморского побережья «Русская Ривьера»). Активное участие С.Н. Худекова во всероссийских сельскохозяйственных смотрах не было случайным, оно было связано с деятельностью таких обществ, как Императорское российское общество садоводства и Русское общество Птицеводства, в организационных структурах которых в 1880-1890-е гг. он занимал ведущие должности. Этому предшествовали опыт работы Сергея Николаевича в Отделении I Вольного экономического общества (с 1868 г.) и поездки на международные выставки в Вену (1873) и Париж (1889).

Однако не только опыт работы в ВОЭ и участие в международных выставках в качестве наблюдателя позволили Худекову проявлять себя на руководящих постах в сельскохозяйственных обществах.

Принципиально важным фактором избрания Худекова на ведущие позиции Императорского русского общества садоводства и Русского общества птицеводства стало развитие собственной агрохозяйственной деятельности Сергея Николаевича.

Худеков входил в число крупных землевладельцев Рязанской губернии: ему принадлежало 2200 десятин в Михайловском уезде, 230 – в Пронском уезде и 800 – в Веневском уезде Тульской губернии. Известно, что в 1880-е гг. Худеков разводил в больших количествах перечную мяту в селе Холтобино Тульской губернии. Этот факт был отмечен как пример разведения редких растений в средней полосе России вице-президентом Императорского русского общества садоводства Э.Л. Регелем.

В 1889 г. у подножия горы Лысой Худеков заложил парк на территории площадью 50 десятин (в настоящее время дендрарий г. Сочи), который к 1892 г. уже насчитывал 220 видов различных растений, в том числе теплолюбивых пород, вывезенных из питомников Крыма, Кавказа и стран Средиземноморья.

В 1891 г. С. Н. Худеков приобрел усадьбу в селе Ерлино Рязанской губернии, где по свидетельствам современников организовал «древесный питомник, яблочный сад, отделение роз, оранжереи, теплицы для слив и персиков», выращивая, в том числе и такие редкие сорта вишни, как «Императрица Евгения» «Натт, двойная» черешни: «Дрогана желтая». Там же он разводил разнообразные породы лошадей и птиц, которые удостоивались высоких наград на всероссийских сельскохозяйственных выставках. В прессе усадьба Ерлино характеризовалась как «выдающееся хозяйство».

Не случайно, что время подъема деятельности С.Н. Худекова как хозяйственника-практика совпало со временем организации 1-й Всероссийской выставки садоводства, плодоводства и огородничества, устроенной в 1890 году. Именно богатый сельскохозяйственный опыт позволил Худекову не просто войти в ИРОС, но и ярко проявить свои организаторские компетенции во время работы выставки.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В отечественной историографии есть исследования, посвященные проблемам выставочного дела в России на рубеже XIX-XX вв., истории аграрных показов и деятельности независимых научных и деловых обществ, однако практически нет работ, в которых роль Сергея Николаевича в выставочной жизни Российской империи специально анализировалась, тем не менее, это компенсируется объемными статьями, посвященными истории имений Худекова – усадьбы в Ерлино и виллы «Надежда» в Сочи. В то же время о выставочной деятельности С. Н. Худекова - организации сельскохозяйственных смотров и участию в них свидетельствует большой круг источников.

Работа основана на материалах из официального печатного органа Императорского русского общества садоводства (далее – ИРОС) «Вестник садоводства», городской прессы Петербурга второй половины XIX в., личных писем Сергея Николаевича и воспоминаний его окружения, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства, а также в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Сергей Николаевич Худеков был заинтересован в деятельном участии в жизни Императорского русского общества садоводства как в возможности получить новые знания из сферы садоводства и плодоводства, ведь такого рода сельскохозяйственные общества и организуемые ими показы становились своеобразным университетом для тех, кто интересовался агрономией. Императорское русское общество садоводства открылось в 1858 году. Его главной задачей провозглашалось «посредством выставок, премий и других поощрений развивать вкус и полезные знания во всех отраслях садоводства в России».

Первым президентом Общества стал член Академии наук Н.И. Железнов, вице-президентом директор Санкт-Петербургского ботанического сада Э. Л. Регель, а покровителем – вел. кн. Николай Николаевич Старший.

К 1890 году ИРОС организовало более 25 публичных выставок, посвященных, главным образом, оранжерейному, декоративному и тепличному садоводству и плодоводству, в числе которых две выставки были международного уровня (1869, 1884). Показ 1869 г. стал первой в России выставкой международного уровня. Об успехе выставки свидетельствовало присутствие на ее открытии императорской фамилии во главе с Александром II и главы дипломатического корпуса. Это позволило Обществу получить новый, более привилегированный статус – с 1869 года Общество с высочайшего соизволения стало именоваться «Императорским». В 1884 году ИРОС организовало еще одну выставку международного уровня, общее число посетителей которой в течение 16 дней доходило до 90 тыс.

Пожизненным членом Общества был и С.Н. Худеков (с 1885 г.), а осенью 1889 года он вошел в состав правления ИРОС. В 1889 году его также избрали председателем организационной Комиссии по устройству 1-й Всероссийской выставки садоводства, плодоводства и огородничества.

Активная деятельность Сергея Николаевича в ИРОС началась в декабре 1887 года с предложения передать вопрос о введении пошлин на ввоз иностранных растений в специальную комиссию для особого рассмотрения, так как, по его мнению, эта мера, могла «убить всякую охоту заниматься садоводством». Предложение Худекова было встречено с полным сочувствием Президентом Общества П.П. Дурново.

Еще одним ярким эпизодом участия С.Н. Худекова в жизни Общества было его обращение к вице-президенту ИРОС Э.Л. Регелю с просьбой «сохранить звание Вице-Президента Общества и на будущее время не лишить его просвещенного руководства к достижению предначертанных Обществом целей». Речь Худекова была одобрена аплодисментами Собрания, однако Э.Л. Регель, поблагодарив Собрание за проявленное внимание, все же попросил решить вопрос о новой кандидатуре до приезда Президента из-за границы.

Кроме того, С.Н. Худеков зарекомендовал себя в должности находясь на должности Председателя Комиссии о чествовании памяти бывшего Президента С.А. Грейга, куда он был избран 27 января 1890 года в связи с отъездом нескольких членов Комиссии из Санкт-Петербурга. Под его началом Комиссия пришла к выводу изменить назначение премии С.А. Грейга и вместо присуждения большой золотой медали за труды по воздушному садоводству ежегодно выделять от Общества 150 рублей на одну стипендию имени С.А. Грейга в предполагаемую школу садовников. Этот опыт работы в Комиссии был впоследствии полезен Худекову не только в рамках организации 1-й Всероссийской выставки садоводства, плодоводства и огородничества, но и для его работы в Петербургской городской думе, где он в качестве одного из гласных поднимал вопросы об увековечивании памяти таких деятелей, как Д.В. Григорович, М.И. Глинка.

Таким образом, прежде чем стать председателем организационной Комиссии 1-й Всероссийской выставки садоводства, плодоводства и огородничества, С. Н. Худеков проявлял деятельное и живое участие в различных практиках ИРОС в 1880-1890-е гг., в том числе и управленческих.

Незадолго до планирования вышеупомянутой выставки ИРОС организовало весеннюю цветочную выставку, которая проходила с 27 апреля по 7 мая 1889 года в гимнастическом зале Морского Министерства. Эта выставка примечательна не только тем, что это первый известный показ, в котором участвовал Сергей Николаевич в качестве экспонента, но и тем, что некоторых участников выставки награждали премией С.Н. Худекова – большими и средними серебряными медалям.

По словам самих организаторов выставки, она удалась блестящим образом, все выставленные экспонаты были отмечены наградами, «не мало содействовали успеху выставки и садовые заведения. Их Императорских Высочеств Великих Князей Константина Николаевича, Николая Николаевича и Михаила Николаевича, а также Императорский ботанический сад, представивший на выставку чрезвычайно разнообразные коллекции редких и красивых растений».

Городская пресса также высоко оценила весеннюю выставку: «Чудную картину представляет выставка. Все, что можно было достать в Петербурге, все, что можно было выписать из провинции, собрано в одну благоухающую коллекцию.

Русские и немцы, забыв конкуренцию, подав друг другу руки, сделали то, что настоящая выставка, несомненно, долго не забудется из летописи отечественного садоводства. В самом деле, не все цветы еще доставлены, не все растения установлены, а выставка уже является замечательной в полном смысле этого слова».

Благоприятная реакция прессы и интерес петербуржцев к выставке, сподвигли Общество проводить такие мероприятия чаще. Кроме того, Обществу требовались новые источники финансирования строящейся школы садовников в Царской Славянке. В 1889 году была образована специальная Комиссия по устройству училища садоводства под председательством члена правления А.Г. Кнорринга. Всю чистую прибыль от цветочной выставки, которая составила 1300 рублей, было решено направить в фонд для устройства школы

После показа 1889 года А.Г. Кнорринг высказал мысль о необходимости устройства Обществом выставки для достижения сразу нескольких целей: «широкого ознакомления с этой важной отраслью отечественного хозяйства, объединения усилий лиц, посвятивших свой труд для ее развития» и «усиления средств для будущего училища садовников». Это предложение было встречено в Обществе с энтузиазмом и вскоре из членов Правления образовали Комиссию по организации выставок, председателем избрали Сергея Николаевича Худекова.

В своем первом сообщении на этом посту он доложил, что, по мнению Комиссии, выставки нужно организовывать каждый год (чередую весенние и осенние), на весенних выставках первенствующее место должно быть отведено цветоводству; на осенних же плодоводству и огородничеству. Члены правления довольно оптимистично смотрели на выставки как на одну из основных мер, способных «дать сильный толчок к развитию промышленного производства» и «восполнить существенный пробел» знаний в сфере садоводства в России. Худеков высказал предложение о проведении всероссийских выставок с периодичностью 5 лет, в которых могли бы принимать участие «как все отделы Общества, так равно и все садоводы со всех концов России». Таким образом, Комиссия под руководством С. Н. Худекова значительно доработала и регламентировала идею Кнорринга о проведении выставок. Всероссийские выставки, по мысли Комиссии, должны были устраиваться по заранее утвержденной и более обширной программе, нежели ежегодные показы, с приурочением к таким выставкам всероссийских съездов садоводов. Временем для устройства первой такой выставки и была избрана осень следующего 1890 г. В ноябре 1889 года Комиссия была утверждена, с этого момента она приступила к работе, установив срок выставки, место, где она должна состояться, была определена приблизительная смета расходов. Так, в результате ходатайства в Министерство государственных имуществ, Департамент земледелия и сельской промышленности выдал Обществу 3000 рублей со следующей формулировкой: «Признавая устройство Всероссийской выставки садоводства весьма полезным как вообще в интересах развития нашего садоводства, так и в частности в видах ознакомления наших садоводов с достигнутыми в этой отрасли хозяйства успехами, Департамент земледелия и сельской промышленности полагал бы разрешить устройство упомянутой выставки». Кроме того, после обращения Президента ИРОС П.П. Дурново к Д. П. Милютину, главе Департамента земледелия и сельской промышленности, было решено направить на организацию выставки премии: 2 золотые, 5 больших серебряных, 10 малых серебряных и 20 бронзовых медалей, кроме того 50 похвальных листов, с отнесением расхода по их изготовлению в сумме до 500 рублей. Императорская фамилия также с большим вниманием отнеслась к вопросу организации Первой Всероссийской выставки садоводства. Так, Александр III пожаловал премии в виде 2 фарфоровых ваз с бронзовыми украшениями, а вел. кн. Владимир Александрович дал разрешение использовать Михайловский манеж в качестве пространства для проведения планируемой выставки. За архитектуру выставки отвечал А.В. Малов, чей проект был не только изящным, но и «отводил более освещенные и удобные места главным отделам, а именно: плодоводству и огородничеству».

Департамент уделов и Министерство финансов обеспечили часть медалей для раздачи их экспонентам. Кроме этого, имели место частные инициативы отдельных лиц, среди которых был и С.Н. Худеков, который инкогнито пожертвовал 2000 рублей, желая своим примером вдохновить других членов Общества поддержать задуманную выставку.

Всего в распоряжении выставочной Комиссии поступило около 355 медалей разного достоинства, 1 премия Государя Императора, 20 похвальных листов и 12 ценных подарков.

Материальная поддержка как со стороны властных структур, так и отдельных жертвователей позволили Комиссии просить Общее Собрание выдать 1000 рублей на организацию выставки, то есть сумму меньшую, чем планировалась изначально.

После этого Комиссия установила правила выставки (посвященные главным образом порядку экспозиции и экспертизе), конкурсы по всем отделам, количество необходимых наград для ожидаемых экспонентов и организацию Комиссионного бюро при выставке. Бюро делилось на справочный отдел, который собирал сведения об экспонатах, тем самым содействуя наибольшему ознакомлению публики с предметами выставки, и распорядительный отдел, основной задачей которого было облегчить доставку экспонатов. Также Комиссия определила правила для экспертов и их состав, одним из экспертов от городского управления был назначен С.Н. Худеков.

Правила были разосланы губернаторам, земствам, Обществам сельского хозяйства, сельскохозяйственным учебным заведениям, частным садовым учреждениям, отделам общества и частным лицам. Кроме того, те же данные были разосланы более чем в 5000 экземплярах подписчикам журнала «Сельский хозяин», самому популярному изданию сельскохозяйственной направленности в описываемый период.

В конце лета Комиссия стала получать заявления от потенциальных экспонентов, а с 31 августа начались работы в Михайловском манеже по благоустройству выставки, 23 сентября 1-я Всероссийская выставка плодоводства, садоводства и огородничества торжественно открылась.

Экспертиза – это еще одна сфера компетенции, в которой проявил себя Худеков. Сергей Николаевич был избран от Санкт-Петербургской Городской думы вместе с заведующим городским питомником, И.И. Соколовым в экспертную комиссию по назначению премии за лучшие экспонаты выставки. В результате работы Комиссии первый приз по огородничеству был присужден Царскосельской потомственной почетной гражданке В.А. Грачевой за лучшую и самую полную коллекцию овощей и картофеля, а второй приз по плодоводству – Варшавскому торгующему садовнику Ульриху за отличную коллекцию плодов, 3-й приз по садоводству Санкт-Петербургскому Помологическому саду Доктора Регеля и Кессельринга за лучшие и самые обширные собрания декоративных деревьев и кустарников.

Показ стал заметным явлением не только для сельскохозяйственной отрасли Российской империи, но и для культурной жизни ее столицы. В Михайловском манеже на период выставки располагались скала, пруд и водопад. Для их украшения Императорский Санкт-Петербургский Ботанический сад прислал значительное собрание из декоративных и цветущих растений, так, например, берег пруда был декорирован папоротниками, марантами, бромелиевыми и луковичными растениями, которые красиво смотрелись вместе. Старший садовник Императорского сада за труды по устройству и украшению выставки получил премию Председателя организационной Комиссии С.Н. Худекова – большой серебряный чайный сервиз. Декорациями выставки были «...сад, состоящий из красивой не в зауряд встречающийся растительности. Приятные мягкие звуки оркестра, электрическое освещение вечером, журчание воды в фонтанах». Организаторам выставки удалось реализовать масштабный социально-экономический и культурный проект, в котором приняли участие выдающиеся представители самых разных сословий и сфер деятельности Российской империи того периода: кн. Владимир Михайлович Урусов, промышленник и сельский хозяин Пётр Александрович Бильдерлинг, тайный советник Карл Михайлович Гарткевич, ученый-садовод Николай Иванович Кичунов, предприниматель Карл Францевич Сан-Галли. Всего в 1-й Всероссийской выставке плодоводства, садоводства и огородничества приняли участие свыше 200 экспонентов, наград было вручено около 375. Платных посетителей было 52, 984 человека, (все члены Общества, их гости, экспоненты и их прислуга, эксперты и воспитанники учебных заведений) всего выставку посетило около 60 тысяч человек.

Всего на выставке было собрано 34139 руб. С вычетом всех расходов (в том числе и 1117 руб. – доход от 3275 входных билетов по 30 коп., поступающий в кассу вспомоществования семействам бедных садовников) чистая прибыль составила 5900 руб., эти средства пошли на устройство школы садовников в Царской Славянке.

В городской прессе того времени можно найти полярные мнения по вопросу организации Всероссийской выставки садоводства.

Газета «Петербургский листок» характеризовала показ следующим образом: «О практических результатах “первая выставка” должна по весьма понятным причинам скромно умолчать. Дружеское сочетание пальм и капусты весьма любопытно, но посетитель не выносит отсюда никакого ясного представления о положении нашего российского садоводства, огородничества пр. Получается впечатление, что г. Эйлерсь имеет очень хороший магазин цветов, что брюкву возможно вырастить величиной с тыкву, тыкву с ядро московской царь-пушки. Но это все декорации. Где же чертежи, модели, планы питомников, оранжерей!? Где пояснения тому, ради чего и откуда эти занимательные уроды? В довершение всего, выставка разбита так странно, отделы так скомканы, столь не отчетливо разграничены и обозначены, что посетителю приходится бродить в совершенном недоумении между скамейками Сант-Галли, пальмами и брюквами, тщетно пытаюсь найти по каталогу какое-нибудь объяснение происходящему».

Более нейтрально о выставке отозвалось «Новое время» А.С. Суворина. Сотрудники этой газеты лишь отметили, что наиболее привлекательным отделом для посетителей оказался отдел плодоводства. Вместе с тем «Новое время» было солидарно с «Петербургским листком» по поводу дороговизны входных билетов на выставку: «Посетителей было, однако, не много. Трехрублевая плата далеко не всякому по карману». Архитектуру и ландшафт выставки оценили даже самые большие критики Первой всероссийской выставки плодоводства, садоводства и огородничества, а именно сотрудники газеты «Петербургский листок»: «Она (примеч. выставка) предстала перед публикой во всеоружии красоты и помпезности. С первого же шага посетитель входит в область цветов, пальм, фонтанчиков, бижутри и чуть ли не картонажей для елки. Тут и грациозные клумбочки, миленькие павильоны, и аквариумы, и бутоньерки... Целый поэтический мир разворачивается перед счастливецом, попадающим сразу из промозглой, сырой, возмутительной атмосферы улицы в тропический сад, напоенный нежным ароматом цветов. В манеже весна и очень красивая весна». Самым благосклонным по отношению к первой Всероссийской выставки оказался журнал «Сельский хозяин». Его сотрудники отметили энергию, знания и вкус С.Н. Худекова и барона Н.А. Витте, благодаря которым выставка отличалась «редким изяществом и роскошью». В другом номере этого же издания отмечался высокий уровень организации показа – «раздача каталога в день открытия и немедленный приступ к экспертизе». Н. А. Витте, вице-председатель выставочной Комиссии, сообщая о результатах выставки, высказывал сожаление о том, что, отдел огородничества был представлен недостаточно: «ждали большего кол-ва конкурирующих лиц из внутренних губерний, где специально занимаются этой значительной отраслью садоводства. Настоящая выставка да послужит господам огородникам поводом, в их же интересах, стать в ряд лиц, посвятивших себя развитию отечественного садоводства в обширном смысле этого слова». В то же время, обозревая VII отдел садоводства – питомники, Н.А. Витте выразил одобрение тем, как прошла демонстрация этого отдела: «Этот важный отдел на выставке был одним из самых выдающихся и наиболее полных, если принять во внимание, что питомников вообще в России заведено еще очень немного и количество их едва перешло за полсотню, экспонентов же явилось на выставку 32». Тем не менее, в Обзоре деятельности Императорского российского общества садоводства за 1890 год итоги показа были обозначены следующим образом: «Выставка эта удалась блестящим образом благодаря тому, что с одной стороны экспонентами на ней явились по всем отраслям садоводства и садовой техники производители всех со всех концов России, не исключая и многих самых отдаленных местностей, а с другой, что публика, заинтересовавшись выставкой, усердно посещала ее, так что одних платных посетителей было 53 000 человек, не считая лиц, получивших почетные бесплатные билеты, членов Общества, экспонентов и проч.

Можно смело определить общую цифру лиц, посетивших выставку в 60 000 человек». Еще одним свидетельством успешности выставки можно считать визит в Михайловский манеж Александра III и его семьи. Император высоко оценил усилия как организаторов, так и экспонентов и поблагодарил их за достойные труды.

Личную заслугу Сергея Николаевича оценил управляющий Министерством государственных имуществ Владимир Иванович Вешняков, прислав в день открытия выставки телеграмму на его имя следующего содержания: «Примите с членами организационной комиссии мою глубокую признательность за сочувственную телеграмму и мои искренние пожелания, чтобы устроенная вами выставка оказала плодотворное влияние на дальнейшее развитие отечественного плодоводства, садоводства и огородничества».

Главная роль С.Н. Худекова в организации и проведении выставки садоводства 1890 г. также подтверждается материалами прессы.

В «Петербургском листке» 21 октября была размещена заметка о прошедшем накануне собрании Общества садоводства, в ходе которого обсуждались результаты показа: «Председатель собрания (П.П. Дурново - прим. автора) предлагает благодарить г. Худекова, как председателя организационной комиссии (Аплодисменты). Г. Худеков заявляет, что «один в поле не воин», что если его труды увенчались успехом, то потому только, что вместе с ним трудились другие лица. Председатель настаивает, что львиная доля трудов все же пала на г. Худекова и снова приглашает собрание благодарить его. Собрание не заставляет повторять приглашения вторично и раздражается аплодисментами».

В другом номере «Петербургского листка»: «Мы слышали, что экспоненты и члены организационной комиссии готовят, в знак благодарности, поднести своему председателю, так много потрудившемуся в деле устройства выставки С. Н. Худекову, ценный подарок». Предположения сотрудников газеты оказались обоснованными. 17 октября 1890 года С.Н. Худеков писал Н.А. Лейкину: «Из ваших слов, я узнал, что некоторые гг. экспоненты хотят устроить мне обед. Благодарю за эту высокую честь, я, тем не менее, считаю долгом Вам заявить, что я никак не могу воспользоваться этим любезным приглашением. Причина вам будет вполне понятна: в устройстве выставки принимал участие не я один, а целая комиссия, которая также несла труды по организации выставки. Если все члены этой комиссии будут приглашены на обед, тогда, конечно, и я сочту себя счастливым принять в нем участие». Газета «Новое время», резюмируя ход экстренного заседания Императорского Российского общества садоводства, упомянула также о докладе Худекова, посвященном истории садоводства в России. В конце своего сообщения Сергей Николаевич сделал вывод о том, что садоводство в Российской империи во второй половине XIX века находилось не в лучшем его состоянии. По его мнению, исправить ситуацию могли бы специальные школы садовников, которые давали бы России ценных руководителей для развития этой отрасли. Императорское российское общество садоводства также сочло необходимым отметить вклад С.Н. Худекова и принесло ему «особенную благодарность, как за его труд, так и за материальные пожертвования» в виде премии Президента Общества – чрезвычайной золотой медали. Однако самым главным доказательством плодотворного участия С.Н. Худекова в выставке является факт присуждения ему государственной награды - Ордена Святой Анны II-степени. Изначально Президент Общества садоводства П.П. Дурново просил Министерство государственных имуществ представить Худекова к награждению орденом Святого Владимира III-й степени.

Однако, по мнению Департамента земледелия и сельской промышленности, «награда Ордена Святого Владимира III-й степени как таковая, представлялась бы слишком значительною, в виду неимения у названного лица никаких других знаков отличия, и достаточным поощрением его трудов представлялось бы исходатайствование ему Ордена Святой Анны II-степени».

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первая Всероссийская выставка садоводства, плодородства и огородничества стала значимым социокультурным проектом как в профессиональной биографии С.Н. Худекова, так и для развития сельского хозяйства Российской империи в целом. Для С. Н. Худекова вхождение в Императорское российское общество садоводства и руководство 1-й Всероссийской выставкой плодородства, садоводства и огородничества стало не только возможностью обретения новых социальных связей и компетенций для работы в Городской думе и развития «Петербургской газеты», но и своего рода образовательной площадкой, где благодаря взаимному обмену, чтению и слушанию докладов, участию в обсуждениях, разработке конкурсных программ, можно было получить новые знания по агрономии и садоводству, которые и позволили Сергею Николаевичу преобразовать свои имения до статуса образцовых хозяйств. Вклад С.Н. Худекова в сельскохозяйственную сферу Российской империи также велик. Первая Всероссийская выставка плодородства, садоводства и огородничества не только продемонстрировала разные отрасли сельского хозяйства России и видовое многообразие садовых имений, но и помогла выявить проблемные места этой отрасли хозяйствования, а также поспособствовала развитию садоводческой культуры в России на рубеже XIX-XX вв.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Елина О.Ю. Сельскохозяйственные общества. Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII - начале XX в. М: РОССПЭН. 2011. С. 315-374.
- Кривошапка Д.И. Дом-музей С.Н. Худекова в Сочи: мемуарный каталог-путеводитель по вилле "Надежда". Сочи: Сочинский национальный парк, 2015. 71 с.
- Лачаева М. Ю. Русские императорские общества. Преподаватель XXI век. 2009. Номер. 1-2. С. 222-229.
- Никитин А.О. Ерлино: в поисках несуществующего рая. Пятые Яхонтовские чтения. Рязань, 2010. С. 313-330.
- Никитин Ю. А. Выставочный Петербург: от экспозиц. залы до Ленэкспо. Череповец: Полиграфист, 2003. 203 с.
- Плаксин В. Н., Юрьева А. А. Сельскохозяйственный выставочный показ в аграрных преобразованиях и модернизационных процессах в России (XIX - начало XX вв.). Воронеж: Изд-во Воронежского аграрного университета, 2012. 207 с.
- Рогатко С. А. Отраслевые выставки в сельском хозяйстве и пищевой переработке во второй половине XIX - нач. XX вв. в России. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Гуманитарные науки. 2021. Номер 6. С. 30-35.
- Солодько А. С., Кривошапка Д. И. Парки, сады и скверы Сочи: к истории паркостроения. Сочи: ПЭСП, 2014. 129 с.
- Филиппов Д. Ю. Усадьба Ерлино: материалы к истории памятника. Третьи Яхонтовские чтения. Рязань, 2005. С. 106-114.

EXPERIENCE OF ORGANIZING THE 1-ST ALL-RUSSIAN EXHIBITION OF HORTICULTURE, FRUIT GROWING AND VEGETABLE GARDENING IN 1890: TOWARDS THE BIOGRAPHY OF S.N. KHUDEKOVA

Bogdanchikova, Elizaveta Sergeevna¹

¹Postgraduate, Saint Petersburg State University, 7-9, Universitetskaya Embankment, Saint-Petersburg, Russia, E-mail: bogdanchikowa.elizaveta@yandex.ru

Abstract

This article examines S.N. Khudekov's work as chairman of the organizing committee for the 1st All-Russian Exhibition of Horticulture, Fruit Growing, and Vegetable Gardening, held in St. Petersburg in September 1890. It explores his biography, including his agricultural activities on his estates in Sochi and Skopin, as well as his experience with the Imperial Russian Horticultural Society. It concludes that the exhibition was important both for the development of agricultural culture in the Russian Empire as a whole and for the sociocultural work of S. N. Khudekov himself.

Keywords: exhibitions, society, horticulture, fruit growing, vegetable gardening.

REFERENCE LIST

Elina O.YU. Sel'skohozyajstvennye obshchestva. Samoorganizaciya rossijskoj obshchestvennosti v poslednej treti XVIII - nachale XX v. M: ROSSPEN. 2011. S. 315-374.

Krivoshapka D.I. Dom-muzej S.N. Hudekova v Sochi: memuarnyj katalog-putevoditel' po ville "Nadezhda". Sochi: Sochinskij nacional'nyj park, 2015. 71 s.

Lachaeva M. YU. Russkie imperatorskie obshchestva. Prepodavatel' HKHI vek. 2009. Nomer. 1-2. S. 222-229.

Nikitin A.O. Erlino: v poiskah nesushchestvuyushchego raya. Pyatye Yahontovskie chteniya. Ryazan', 2010. S. 313-330.

Nikitin YU. A. Vystavochnyj Peterburg: ot ekspozic. zaly do Lenekspo. Cherepovec: Poligrafist, 2003. 203 s.

Plaksin V. N., YUr'eva A. A. Sel'skohozyajstvennyj vystavochnyj pokaz v agrarnyh preobrazovaniyah i modernizacionnyh processah v Rossii (XIX - nachalo XX vv.). Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo agrarnogo universiteta, 2012. 207 s.

Rogatko S. A. Otrasleyve vystavki v sel'skom hozyajstve i pishchevoj pererabotke vo vtoroj polovine XIX - nach. XX vv. v Rossii. Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Gumanitarnye nauki. 2021. Nomer 6. S. 30-35.

Solod'ko A. S., Krivoshapka D. I. Parki, sady i skvery Sochi: k istorii parkostroeniya. Sochi: PESP, 2014. 129 s.